

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova

Curriculumul și manualul de *Limba și literatura română* în clasa a V-a: secvențe de monitorizare și evaluare din partea cadrelor didactice

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

CZU 37.091:811.135.1 |

Rezumat: Articolul abordează de manieră rezumativă rezultatele privind monitorizarea și evaluarea intermediară a Curriculumului și a manualului de *Limba și literatura română (LLR)* pentru clasa a V-a, cu implicarea a 155 de cadre didactice din Republica Moldova. Subiecții chestionați au lucrat cu noul manual, ca mijloc principal de instruire, recomandat de Ministerul Educației și Cercetării, pe parcursul anului precedent de studii (2023-2024), iar documentul de Curriculum (intrat în uz în 2019) îl aplică deja de 5 ani, utilizând anterior manualul elaborat în baza documentului reglator vechi, dar și alte resurse didactice. Metoda principală de cercetare a fost chestionarea, care a inclus un ansamblu variat de itemi, cu scopul de a evidenția aspectele pozitive și problemele intervenite în asigurarea accesului, calității și relevanței la educația lingvistică și literară pentru un eșantion reprezentativ, de peste două mii de elevi cu vârsta de 11-12 ani, la care predau peste 150 de cadre didactice.

Cuvinte-cheie: curriculum, monitorizare, evaluare, disciplina *Limba și literatura română*, gimnaziu, liceu, actori educaționali, manual, caietul elevului.

Abstract: The article summarizes the results of the monitoring and interim evaluation of the Curriculum and the Romanian Language and Literature (LLR) textbook for the 5th grade, with the involvement of 155 teachers from the Republic of Moldova. The surveyed subjects worked with the new manual, as the main means of instruction, recommended by the Ministry of Education and Research, during the previous academic year (2023-2024), and the Curriculum document (entered into use in 2019) has been applied for 5 years already, using the manual developed based on the old regulatory document, but also other teaching resources. The main research tool was the questionnaire, which included a varied set of items, with the aim of highlighting the positive aspects and problems encountered in ensuring access, quality and relevance of linguistic and literary education on a representative sample of over two thousand students aged 11-12 over two thousand students aged 11-12, taught by over 150 teachers.

Keywords: curriculum monitoring, assessment, Romanian language and literature discipline, middle school, high school, educational actors, textbook, students notebook.

INTRODUCERE ȘI CONTEXTUL CERCETĂRII

Pe parcursul anului de studii 2023-2024, în cadrul Subprogramului de Stat *Teoria și metodologia monitorizării și dezvoltării continue și ciclice a Curriculumului școlar*, o echipă de cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova (Centrul de Cercetări Științifice *Politici educaționale și sociale* – coord., dr. hab., prof. univ. Vl. Guțu) a început un proces sistematic și coordonat de cercetare a calității implementării Curriculumului Național din învățământul general [8, p. 3].

**CADRUL CURRICULAR CURENT:
OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI**

În acest context, am demarat o investigație pedagogică aplicată, care va continua cu alte studii în domeniu. Obiectul principal al cercetării a fost procesul de aplicare, monitorizare și evaluare inițială a manualului de LLR, cl. 5, în raport cu prevederile curriculare actuale, fundamentate de Cadrul de Referință al Curriculumului Național [1]. Ca bază legislativă și conceptuală, ne servește articolul 41 al Codului educației din Republica Moldova, în care se reglementează principiile de utilizare a manualelor școlare în instituțiile de învățământ general, elaborate în baza Curriculumului Național, selectate și editate prin concurs, în temeiul unui regulament aprobat de ministerul de profil, precizându-se, în același timp, faptul că „se pot utiliza și manuale alternative, elaborate în baza Curriculumului Național, selectate pe bază de concurs și recomandate de Minister” [2]. Elevii din învățământul primar și gimnazial sunt asigurați cu manuale școlare în mod gratuit, iar cei din clasele X-XII sunt asigurați cu manuale școlare conform schemei de închiriere aprobate de minister (3-4). Elevii din familiile social vulnerabile beneficiază de facilități la închirierea manualelor școlare, în condițiile stabilite de Guvern [Ibidem]. Am oferit *in extenso* acest articol, atât ca sursă de informare actualizată pentru practicieni, principalii beneficiari proiectați ai demersului nostru investigativ, dar și întru dezvoltarea oportunităților legale de dezvoltare a mult-dezbătutei probleme a manualului școlar în actualitatea/realitatea noastră imediată.

În context internațional, există mai multe recomandări din partea experților educaționali, care sunt total relevante și pentru mediul educațional din țara noastră, în contextul globalizării și al procesului de pre-aderare europeană, bazate pe documentul strategic, proiectate în baza Obiectivelor dezvoltării durabile *Educația 2030*. De

aici evidențiem direcția prioritară de acțiune – *Creșterea relevanței ofertei curriculare din perspectiva competențelor-cheie și a celor profesionale prin revizuirea continuă a documentelor de politici curriculare*. Proiectarea și dezvoltarea curricula din perspectivă intra-, inter- și transdisciplinară are la bază: planuri de învățământ, curricula pe discipline, manuale, ghiduri metodologice etc, care derivă din Obiectivul strategic general 6 – *Îmbunătățirea funcționalității și a calității sistemului educațional prin implementarea eficientă a tehnologiilor digitale pentru asigurarea calității și sustenabilității educației* [9, p. 30]. De asemenea, este deosebit de important a sublinia că indicatorii de monitorizare și evaluare a curricula includ „ponderea disciplinelor școlare asigurate cu manuale de 100% la toate clasele” [Idem, p. 36]. Deocamdată, manualele digitale, ca perspectivă mondială de mare interes și actualitate, rămâne un aspect deschis pentru cercetări și inițiative particulare, dar deloc *terra incognita*.

Echipa de autori a fost ambiționată în procesul de elaborare, dar și în cel de expertizare, destul de anevoios și contradictoriu, pe alocuri, să regândim, împreună cu profesorii și elevii, felul în care ne raportăm la școală, la ora de clasă, la colaborarea dintre elevi, părinți și comunitate, la resursele didactice, inclusiv la tehnologii, într-un cuvânt la întreg ecosistemul educațional, astfel încât învățarea elevului ca efort sistematic să devină vizibilă, înregistrând rezultate/progrese individuale [Cf. 6].

Pentru confirmarea preocupărilor enunțate anterior la tema dată, propunem o sinteză conceptuală, cu caracter acțional-practic, relevantă și pentru contextul nostru, iar deducțiile și îndemnurile la acțiuni și reglementări oficiale *altfel* întru soluționarea unor probleme de stringentă actualitate le lăsăm pe seama cititorilor, dar și a dezbaterilor ce vor continua în proiectul evocat mai sus.

Tabelul 1. *Cinci modalități de a face manualele relevante în era digitală* (Selecție și adaptare după [7])

<p>Elaborarea manualelor „în timp real” pentru a asigura coerența și valorificarea calitativă a Curriculumului</p>	<p>Manualele sunt în continuare esențiale pentru procesul de educație și oferă o foaie de parcurs pentru rezultatele de învățare specifice clasei și disciplinei. Un studiu din 2016 al Centrului de Cercetare în domeniul Politicilor Educaționale de la Harvard a constatat că elevii care folosesc manuale de cea mai bună calitate înregistrează rezultate vizibile, sporite. Documentul de politică <i>Why Textbooks Count de Cambridge Assessment</i> a influențat revenirea la manualele tradiționale în Anglia, constatând performanța slabă a elevilor englezi la matematică, în comparație cu performanțele elevilor din țările „vedete” precum Finlanda și Singapore, care poate fi datorată faptului că doar 10% dintre profesorii din Anglia au folosit manuale. Manualele sunt încă cruciale pentru procesul de educație din țările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, ritmul schimbărilor solicită țărilor în curs de dezvoltare să se asigure că manualele sunt dinamice și actualizate mai rapid, pentru a reflecta principiile directe privind cunoștințele și abilitățile importante în viitor.</p>
--	--

<p>Îmbinarea resurselor digitale cu manuale tradiționale tipărite, utilizate de secole</p>	<p>Chiar și națiuni avansate, cum ar fi Republica Coreea de Sud (care avea un obiectiv explicit de a trece pe deplin la manuale digitale până în 2013/2015) sau Statele Unite (unde state precum California și Texas favorizează manualele digitale) nu au devenit încă complet digitale. Dar țările în curs de dezvoltare, deși se confruntă cu provocări legate de elementele de bază, cum ar fi profesorii, dotarea sălilor de clasă și a grupurilor sanitare, pot și ar trebui să îmbine clipuri, simulări video și materiale multimedia cu manualele tipărite, pentru a satisface nevoile de învățare ale elevilor din generația actuală. Puterea reală a resurselor digitale constă în transformarea modului în care elevilor li se predă, pentru a face învățarea mai atractivă în mileniul 3, devenind interactivă, personalizată și autodirijată.</p>
<p>Repoziționarea/ transformarea rolului profesorului pentru a depăși limitele manualelor</p>	<p>Era digitală a generat diverse materiale și instrumente de învățare. Rolul profesorului de astăzi este de a fi un antrenor/facilitator, mai degrabă decât un simplu furnizor de cunoștințe. Manualele de ultimă generație, care promovează intensiv și extensiv studiul independent, inclusiv bazat pe proiecte, reclamă profesori mai proactivi și mai creativi. Acest lucru se întâmplă în Nepal, unde Centrul de Dezvoltare a Curriculumului este ajutat să dezvolte materiale online pentru predarea Științelor, Matematicii și Limbii Engleze în școala generală, astfel încât profesorii să devină adepți în utilizarea conținutului electronic. În programul a2i (<i>Aspire to Innovate</i>) din Bangladesh, cadrele didactice formează o comunitate online pentru a crea și a partaja materiale de învățare pe portalul profesorilor. În Bhutan și Sri Lanka, s-a pilotat programul <i>Math Cloud</i>, un instrument de învățare care adaptează modalitățile de învățare la nivelul specific al fiecărui elev. Profesorii folosesc instrumentele TIC pentru a ajuta elevii aflați la diferite etape de învățare să stăpânească concepte prin studiul independent. Puterea reală a resurselor digitale de învățare constă în transformarea stilului de predare.</p>
<p>Investiții conjugate în manuale și materiale digitale de ultimă generație</p>	<p>Unii cred că, cu resursele online gratuite, guvernele pot elimina manualele și pot economisi bani. Realitatea este cu totul contrară. Pentru a actualiza manualele statice și de modă veche, guvernele trebuie să investească substanțial în dezvoltarea unor modele inovative de manuale, care sunt instrumente de navigare fiabile și eficiente într-o lume digitală și care pot fi, de asemenea, asociate cu „gemenii” lor digitali. Lumea în curs de dezvoltare se confruntă cu multe paradoxuri – nu este neobișnuit să găsești o școală bine dotată cu săli de clasă inteligente și resurse digitale într-un cadru urban și, călătorind la două ore distanță, să vezi o școală rurală fără săli de clasă adecvate, în unele țări, fără electricitate și fără profesori. Alocările bugetare din partea guvernului trebuie să răspundă noilor realități. Nevoia continuă de manuale de înaltă calitate și instrumente și sisteme de învățare digitală necesită mai multe investiții din partea guvernelor.</p>
<p>Îmbunătățirea conexiunilor școlii cu multiple surse de învățare online</p>	<p>Calculatoarele au început să pătrundă în școală în timpul erei TIC. Dar acum schimbarea jocului se referă la conexiune. În Nepal, care implementează un plan de dezvoltare a sectorului școlar de 6,4 miliarde de dolari (în parteneriat cu ADB (Blogul asiatic de dezvoltare – engl.) și alți parteneri de dezvoltare), doar 4.000 din aproximativ 32.000 de școli au conexiune digitală, aceasta însă fiind crucială și deschizând oportunități pentru crearea unor biblioteci electronice și platforme de învățare electronică, pentru a completa manualele și a actualiza activitatea școlilor cu privire la cele mai recente tendințe educaționale și metode de predare. Rolul manualelor este și mai relevant în lumea digitală, ele pot oferi modele de bază pentru a ajuta în procesul de navigare în vasta „junglă” de resurse deschise și materiale online, într-o atingere a obiectivelor specifice de învățare. Dar trebuie să inovăm și să reorientăm politica și practica manualelor pentru era digitală globală. Numai atunci resursele digitale și instrumentele tehnologice pot fi integrate în conținutul manualului, în vederea îmbunătățirii învățării elevilor (la nivel de proces și rezultate).</p>

METODOLOGIE ȘI CONSTATĂRI

Monitorizarea și evaluarea intermediară a Curriculumului [3] și a noului manual de LLR pentru clasa a V-a [4] au implicat 155 de cadre didactice din Republica Moldova (150 femei, 4 bărbați și un răspuns – fără sexul indicat). Subiecții chestionați au lucrat cu noul manual ca mijloc principal de instruire, recomandat de Ministerul Educației și Cercetării, pe parcursul anului precedent de studii (2023-2024), iar documentul de Curriculum (intrat în uz în 2018) îl aplică deja de 5 ani, cu utilizarea manualului elaborat în baza documentului reglator vechi, dar și a altor resurse didactice. Instrumentul principal de cercetare praxiologică a fost *chestionarul* elaborat de noi, care a inclus un ansamblu variat de itemi, cu scopul de a evidenția aspectele pozitive și problemele intervenite în asigurarea accesului, calității și relevanței educației lingvistice și literare pe un eșantion de peste două mii de elevi cu vârsta de 11-12 ani. Mediul în care activează cadrele didactice se caracterizează prin respondenți proveniți de la sate – 49% și orașe – 51%; din școli gimnaziale – 47%, iar din licee – 53%, toate fiind cote procentuale reprezentative pentru proveniența cadrelor didactice și tipologia reședinței instituțiilor educaționale.

Vârsta medie a respondenților este prezentată în Diagrama 1, fiind aproximativ de 50 de ani, situație care nu se deosebește, în viziunea noastră, cu cea de la alte discipline din instituțiile de orice tip, de la grădiniță până la cele de educație extrașcolară sau a adulților.

Diagrama 1. *Vârsta medie a populației investigate*

O situație similară se atestă și privitor la *vechimea de muncă*, conform datelor statistice obținute. Astfel, 68% dintre respondenți sunt aproape de vârsta pensionării sau chiar au depășit-o de ani buni. Îmbătrânirea activă în școală ar fi, după noi, o explicație foarte bună și optimistă, pe de o parte, și „salvarea” școlii de lipsa dramatică a specialiștilor, pentru moment, pe de altă parte, dacă nu ne-ar impune oarecum contextul o abordare realistă vizavi de perspectivele de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung în domeniul educației, dar și în alte sectoare, la nivel local și național.

Diagrama 2. *Vechimea de muncă pedagogică*

Nivelul de accesibilitate al manualului s-a distribuit, în percepția respondenților, pe următoarea scală: destul de accesibil – 61%, mediu – 36%, minim – 3%, inaccesibil – 0%, fapt eminent pozitiv. În comparație cu alte manuale, utilizate de cadrele didactice, cotele procentuale se distribuie pe 3 paliere: accesibil – 85%, nelucrative – 8%, s-au abținut să răspundă – 7%.

Deoarece vorbim despre o piesă curriculară nou apărută pe piața educațională din Republica Moldova, prima întrebare a ținut de *gradul de noutate al manualului*, care se distribuie procentual cum este indicat în Diagrama 3, ceea ce relevă aspecte pozitive, în proporție de 88% (ca sumă a răspunsurilor *foarte mare* și *mare*).

Diagrama 3. *Gradul de noutate al manualului, apreciat de respondenți*

Aspectele inovative, remarcate de către cadrele didactice, le putem clasifica după câteva criterii-cheie, prezentate detaliat în organizatorul grafic de mai jos.

Tabelul 2. Aspecte inovative apreciate de respondenți în manualul de LLR

Structură și design	Conținut	Metodologie
Manualul este structurat conform Curriculumului și aceasta ne ajută să ne orientăm ușor în procesul de proiectare, dar și de predare-învățare-evaluare.	Texte inovative, originale, literare și nonliterare noi, interesante, contemporane (peste 40 de răspunsuri); Mai multe texte la fiecare unitate; Texte cu caracter educativ; Scriitori nestudiați, noi; Texte interesante pentru lectură și interpretare etc.; Au fost introduși autori contemporani, unitățile de învățare conțin texte pentru lectură și, respectiv, exerciții originale, în baza conținutului; Texte, sarcini, surse informative, scheme adaptate vârstei elevilor, care facilitează munca profesorului la clasă.	Exerciții adaptate competențelor prevăzute de Curriculum, cu caracter practic extins; Diversitatea exercițiilor, inclusiv cu caracter de noutate pentru profesori, mai puțin tradiționale; Exerciții și întrebări deschise care solicită elevilor să își expună opinia și să analizeze diferite aspecte; Exerciții interesante, diverse, atractive; Tehnici de lucru interesante; Aranjarea sarcinilor respectând principiul interactiv al învățării prin descoperire; Exercițiile de gramatică dispun de exemple ilustrative, corecte.
Conținutul este structurat bine, încadrându-se în etapele lecției, conform cadrului ERRE, care este de mare ajutor practicienilor cu experiență mai modestă de activitate.	Manual creativ, care integrează reușit conținuturi audio și video în procesul de învățare.	Apariția la fiecare sfârșit de unitate a paginii <i>Pentru portofoliul tău</i> , ceea ce permite elevului să recapituleze temele din capitolul studiat (peste 20 de aprecieri).
Bine structurat, organizat, fiind înlăturate elementele haotice.	Încadrarea conținuturilor de educație media.	Modalitatea de a oferi elevilor informația nouă, inclusiv la rubricile <i>Știați că...</i> , <i>Important</i> .
Tabele, scheme clare, originale.	Abordarea interdisciplinară și proiectele transdisciplinare inovative.	Exemple de probe de evaluare și autoevaluare.
Design atractiv al manualului, imagini color, compartimente noi bine structurate.	Introducerea conceptului <i>savoir faire</i> .	Integrarea metodelor interactive; Unele metode explicate în manual.
Aranjarea potrivită în pagină, aspecte cromatice atrăgătoare.	Accentul pe valori; Promovarea valorilor spirituale; Prezența în denumirea modulelor a valorilor general-umane.	Înlocuirea subsolului din manualul precedent cu articole din DEX prin vocabularul de la finalul textului; Oferirea de explicații multor cuvinte necunoscute, ceea ce facilitează înțelegerea textului.
Structura unei teme bine gândite.	Informații interesante pentru portofoliu.	Atelierele de lectură și scriere.
Ilustrații diverse, care prezintă interes și bucură ochiul, trezesc curiozitatea pentru învățare.	Elementele de interculturalitate.	Promovarea digitalizării predării și învățării, activități diferite care valorifică TIC.
Structura nouă, așteptată de cadrele didactice care au lucrat aproape 20 de ani cu același manual, cu mici schimbări.	Explicarea accesibilă a figurilor de stil, algoritm util și clar de comentare, informația suplimentară.	La sfârșitul fiecărei unități, exerciții pentru atelierul de scriere, pe lângă textul de bază sunt și alte modele de texte cu aceeași temă.
Sucesiune logică a materialului, ceea ce duce la achiziționarea noilor cunoștințe.	Conținuturi ce favorizează formarea competențelor comunicative conform vârstei.	Rubrica originală <i>Conexiuni</i> .
Prezența imaginilor color, motivaționale, activitățile propuse pentru portofoliul de învățare al elevului.	Au fost adăugate proiecte de grup cu potențial mare de stimulare a creativității.	Este pus accentul pe dezvoltarea gândirii critice (8 aprecieri).
Teme gramaticale bine structurate, oferite în tabele și în alți organizatori grafici.	Conexiunea largă a subiectelor cu realitatea cotidiană și provocările ei.	Limbaaj accesibil.
Imagini artistice, picturi celebre, corelate interesant cu tematica textului studiat.	Dicția evidențiată ca subcapitol – este foarte bine; momentele de ortografie și ortoepie.	E pus accentul pe dezvoltarea gândirii critice (7 aprecieri).

Diferite compartimente noi.	Activități care provoacă la dialog, relație armonioasă de comunicare cu părinții, bunicii.	Manualul este o continuitate a manualului din clasa a IV-a, sunt exerciții exact pentru o lecție și la final pentru tema de acasă.
Aspecte inovative multiple, la nivel de structură și conținut.	Conținut video/audio.	
Un manual frumos, cu diferite tipuri de texte, cu multe sarcini de lucru, organizate în rubrici, cu teste recapitulative.	Intercalarea genurilor de artă; prezența numelor notorii de pictori; Ateliere de scriere; pentru portofoliul tău.	
Stilul redactării, ilustrațiile corespund conținutului, noțiunile importante sunt evidențiate prin culori.	Sunt bine alcătuite sarcinile de la <i>Enigmele textului</i> , care îi motivează pe elevi.	

În aceeași ordine de idei, am remarcat și răspunsuri de genul: unele teme din manual nu corespund în totalitate Curriculumului; nimic nou, nimic deosebit; pentru mine, manualul nu este atât de atractiv, am avut așteptări mai mari; am lucrat cu manualul doar în semestrul 2 (a apărut prea târziu); exerciții prea puține, pentru elevii cu diferit potențial și ritm de învățare; unele texte sunt scurte, dar nu foarte clare copiilor. Ca răspuns la aceste obiecții, precizăm că manualul a fost elaborat sută la sută conform Curriculumului. Am remarcat însă că unii profesori cu vechime mai mare de activitate se orientau după temele din manualul vechi și nu consultau deloc schimbările din Curriculum, de exemplu, scriau pe rețele de socializare că nu am pus *Diftongii și triftongii* sau altă temă gramaticală de la *Verb*, care nu mai este recomandată în Curriculumul curent. Relativ la alte *dificultăți cu care se confruntă elevii în procesul de lucru cu manualul la lecții sau acasă*, mai mult de o treime dintre ei nu au semnalat nicio problemă, dimpotrivă, au adus cuvinte de mulțumire și aprecieri pozitive. În ordinea frecvenței răspunsurilor, dificultățile țin de: accesibilitatea textelor, inclusiv a celor din literatura universală, dar și imposibilitatea de a găsi textele originale, integrale în bibliotecile școlare, electronice sau din comunitate, deoarece se percepe greu mesajul din fragmentele scurte oferite; limbajul sofisticat, multe cuvinte noi în texte și e nevoie de lucrat mult cu dicționarul, greu de înțeles, altele prea filozofice (de ex., *Pădurea* de A. Macedonschi, *Perseu și Meduza* de A. Artene); prea multe poezii; termeni noi, multe neologisme și concepte abstracte, texte noi care necesită timp și efort pentru a fi înțelese, complexitatea sporită a unor exerciții, itemi de evaluare, formulări academice; portofoliile electronice ar fi de preferat în defavoarea celor solicitate de manual, dar aceasta nu interzice nici cadrului didactic, nici elevului cunoscător să treacă la variante digitalizate, în opinia noastră. Structurarea materiei teoretice, a temelor de gramatică (care sunt prea multe, dar nu este nimic în plus, în afara Curriculumului – n.n.), unele dintre acestea nu au continuitate clară la cele învățate la primar. Profesorii au așteptat modele de texte gata

elaborate (eseu, discurs, scriere liberă, interviu, dezbatere etc.), ceea ce, după noi, poate atenta la libertatea de exprimare și la creativitate, dar și la stereotipizarea unor practici subiective, exprimare a propriilor opinii; lipsa exercițiilor. De exemplu, *Cazurile substantivului* este o temă la care lipsește atât teoria, cât și exercițiile relevante; unele sarcini pot fi înțelese ambiguu, iar informația oferită este mult prea succintă (Dar cum rămâne cu rolul profesorului în facilitarea învățării, de completare și extindere a suportului informativ și didactic??? – n.n.). Alte dificultăți depășesc cadrul curricular – necorespunderea totală a conținuturilor cu temele din planificările de lungă durată (realizate înainte de apariția ultimei variante de manual). Multe dintre ele apar total contradictorii: o mare parte apreciază accesibilitatea, originalitatea și diversitatea exercițiilor, alții – dimpotrivă. Competențele digitale insuficiente ale elevilor și profesorilor, lipsa echipamentului TIC în clasă nu permit realizarea multor sarcini propuse în manual. Este necesar ca elevul de azi să muncească mai mult independent, dar aceasta este foarte greu.

Cât privește *provocările/dificultățile de utilizare a manualului dat*, în procesul de predare-învățare-evaluare, strict, 50 la sută au afirmat: nu sunt, totul este bine, ne-a plăcut, ne-a provocat să învățăm împreună cu elevii și să ne adaptăm la un design nou și interesant; manualul corespunde Curriculumului; este un instrument de o reală valoare, care mă ajută să îmi ating obiectivele propuse; este un manual bun, bine gândit; ne ajută la proiectarea lecției; abordare creativă; sunt mulțumită, lucrez cu plăcere. Pe de altă parte, răspunsurile celeilalte jumătăți a respondenților țin de dificultățile de adaptare la noul design (nu este ușor să urmărim corelarea curriculară, greu mă adaptez la noua structură și la noile conținuturi; limbaj prea academic; era oportună explicarea unor opere de pictură folosite pe foile de titlu ale unităților de învățare; exerciții puține, informație foarte laconică, scrisul mărunt); de conținutul unor texte sau al temelor de gramatică (explicații sumare ale temelor gramaticale și ale textelor; mă deranjează textele cu tematică religioasă; unele texte sunt dificile, departe

de interesele copiilor de clasa a V-a; pe alocuri, avem nevoie de mai multe sarcini, exerciții; unele teme gramaticale sunt prezentate foarte sumar, informații insuficiente, cu exerciții puține (de exemplu, *Cazurile substantivului*); *abordare didactică*; atelierelor nu sunt alternate conform reperelor metodologice la disciplină; indicarea realizării unor fișe de portofoliu, proiecte individuale sau de grup, grile de autoevaluare; avem nevoie de mai multe materiale suport etc.

Reacțiile elevilor apreciate de cadrele didactice cu privire la manual au fost cu preponderență pozitive: 122 de răspunsuri și neutre – 22, unul negativ, alții 10 nu au răspuns la această întrebare. În același sens, reacțiile elevilor apreciate de cadrele didactice se situează pe următoarea scală: pozitive – 94, neutre – 47; nu cunosc, nu au discutat – 5 cadre didactice, 2 subiecți au dat răspuns generalizator negativ, iar unul a obiectat că are format mare, incomod de purtat în ghiozdan.

Diagrama 4. *Calificativul general pentru manualul de LLR*

Sugestiile de principiu pentru viitorii autori, care vor lucra la optimizarea Curriculumului pentru clasa a V-a, dar și pentru altă ediție a manualului curent, sunt, la fel, destul de eterogene. Astfel, puțin peste o treime dintre respondenți au oferit sugestii. Regretul exprimat de mai mulți dintre respondenți vizează întârzierile foarte mari ale manualelor în școli, la marea majoritate a claselor și a disciplinelor, care generează probleme serioase, dezorientând profesorii, elevii și părinții, deopotrivă, dar și afectând calitatea educației, în ultimă instanță. Dintre cele specifice, reiterate în mai multe răspunsuri, am selectat următoarele:

- Manualul să corespundă întocmai cu Curriculumul. Curriculumul se cere optimizat, este prea încărcat. E necesară simplificarea conținuturilor ce țin de morfologie și sintaxă. Nu toți elevii de gimnaziu sunt viitori filologi.
- La *Limba română* trebuie să-i învățăm pe elevi a comunica, a scrie corect, lizibil, o putem face fără ca elevul să știe aspectele timpului trecut,

toate categoriile de pronume, numerale sau toate tipurile de propoziții în frază.

- La elaborarea Curriculumului și a manualelor să se colaboreze cu reprezentări din România.
- La selectarea textelor să se ia în calcul atât caracterul educativ, cât și gradul de dificultate la receptare și interpretare a textelor. Ar fi de dorit să avem mai mulți autori de texte basarabeni.
- Ar fi bine ca manualul să fie completat cu Caietul elevului și teste pentru evaluări sumative. Mai multe exerciții, culegere de exerciții la manual, culegere de dictări.
- Sarcinile de lucru să fie accesibile. Să se țină cont de vârsta elevilor, de particularitățile lor diferite de învățare și să nu uităm că am fost și noi copii!!!
- În lista cărților oferite pentru Atelierele de lectură, majoritatea titlurilor nu se regăsesc în bibliotecile școlare, dar, uneori, nici în librării.
- Să fie luate în considerare și necesitățile elevilor cu CES.
- Ar fi binevenită o Anexă la manual cu texte/fragmente literare, scenete pentru dramatizare, scheme recapitulative, ori o crestomație cu texte mai mari și interesante.
- Adăugați, vă rog, *Amintiri din copilărie* de Ion Creangă și alte texte bine cunoscute de elevi din manualele vechi. Elevii trebuie să le studieze.
- Modurile verbale, inclusiv modul indicativ, de studiat în totalitate.
- Ar fi bine să avem mai multe ore pentru unele teme de gramatică (verb – moduri, substantiv – cazuri) pentru exersare (lecții doar pentru rezolvarea exercițiilor).
- Mai multă informație la părțile de vorbire.
- Tema *Figurile de stil* (pag. 49) ar fi bine să fie continuată de epitet, comparație sau să facă o recapitulare a comparației și personificării – teme studiate în clasa a IV-a.
- Accent pe comunicarea orală, pe îmbogățirea vocabularului, pe scrierea corectă a ortogramelor.
- Dacă este posibil, modele de exerciții rezolvate (în ajutorul elevului).
- Ne-am dori ca manualul să conțină mai puțini termeni științifici, care împiedică perceperea textelor.
- Diversificarea exercițiilor, cu accent pe dezvoltarea creativității.
- Așteptăm digitalizarea manualului cu activități interactive.
- Din punct de vedere tehnic, scrisul să fie mai vizibil. Să fie incluse mai multe exerciții cu scheme și tabele în loc de alte exerciții.
- A se adăuga grile de autoevaluare, schițe de proiecte individuale sau de grup.

- De introdus rubrica *Corect/Greșit*.
- Să atragă atenția la dimensiunea manualului, copertă mai groasă, cred că ar fi binevenit un manual mai mic și mai ușor (ca greutate).
- Setul didactic să fie compus din: Manual, Ghidul profesorului și Caietul elevului.
- După această formă, să fie editate manualele și pentru celelalte clase.
- Să fie coordonate mai bine manualele cu cele din treapta primară.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Ca rezultat al evaluării, dar și al planului editorial al Editurii *Știința*, pentru a răspunde doleanțelor cadrelor didactice, întru dezvoltarea competențelor de lectură, comunicare orală și scrisă, a orizontului cultural și moral al elevilor din clasa a V-a, s-a elaborat *Caietul elevului* [5]. Acesta include o extindere practică a conținuturilor curriculare din manualul de *Limbă și literatură română*, care ajută copiii să își îmbogățească și să își aprofundeze cunoștințele la disciplină. Astfel, conținutul *Caietului* completează, în mod creativ și original, manualul, respectând, la nivel structural și tematic, cele 10 unități de învățare, cu toate rubricile-cheie. Conceput, în mod principal, pentru activitatea independentă, individuală a elevului/elevei, atât acasă, cât și în clasă, ne dorim ca activitățile de învățare să fie realizate din plăcere, cu interes și motivație de dezvoltare a competențelor literare și lingvistice.

Așa precum au opinat cadrele didactice chestionate și precum are convingerea și echipa de autori, lectura va rămâne întotdeauna activitatea de bază la disciplina noastră, dar și, în general, un pilon pentru întregul demers educațional, de aceea textele selectate, interesante și utile ca mesaj ideatic și estetic, urmează a fi citite și re-citite, povestite și analizate, din diverse perspective. *Cuvintele noi* de la rubrica *DEX* este bine să fie însușite prin raportare la varii contexte de utilizare, prin diferite exerciții lexicale. *Universul textului*, redat printr-o varietate largă de sarcini, ghidează *observarea, explorarea/cercetarea și interpretarea* textelor prin operații intelectuale și artistice, de exersare a abilităților respective, inclusiv de lectură expresivă, de gândire creativă și critică, de vorbire corectă, dar și de exprimare avizată și liberă a opiniilor. *Exercițiile de gramatică, punctuație, topică, dicție* etc. se vor îndeplini în mod funcțional, ca să contribuie la elaborarea și evaluarea produselor intelectuale, în baza unităților de competență din Curriculum. Paginile cu *Portofoliul meu* propun crearea unor lucrări originale ale elevului/elevei, încurajat/-ă să respecte cerințele stabile, împreună cu ceilalți colegi și cadrele didactice. *Atelierele de lectură, scriere, comunicare* vor fi de mare ajutor în acest sens, inclusiv de antrenare și valorificare a deprinderilor și a comportamentelor verbale.

Proiectele inter-/transdisciplinare prezintă o conținut tematică a mesajelor literar-artistice și culturale de la fiecare unitate și au misiunea de a integra și a aplica, de manieră personală inovativă, achizițiile elevilor/elevelor, solicitând eforturi de transferare a cunoștințelor, valorilor în viața cotidiană din familie și comunitate.

În încheiere: Atât manualul evaluat, la nivel inițial de implementare, cât și caietul contribuie la facilitarea procesului de învățare și descoperire a unor noi orizonturi în lumea plină de minuni a *cuvântului limbii române*. Ne dorim ca elevii să înțeleagă că învățarea limbii și literaturii este o muncă de o viață, dar, începută cu responsabilitate din anii de școală, dă roade frumoase, împlinindu-ne *personalitatea*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Guțu VI. (coord.) Cadrul de referință al Curriculumului Național. Chișinău: Ministerul Educației, Culturii și cercetării, 2018. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf.
2. Codul educației al Republicii Moldova, 2014. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro. (Accesat la 5.08.2024).
3. Curriculumul de Limba și literatura română, clasele V-IX. Chișinău: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 2019. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_si_lit_romana_curriculum_sc_nat_gimnaziu.pdf. (Accesat la 5.08.2024).
4. Goraș-Postică V., Iacob N., Bolocan V. Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a. Chișinău: Ministerul Educației și Cercetării, Știința, 2023. 192 p. ISBN 978-9975-85-400-9 (Accesat la 22.09.2024).
5. Goraș-Postică V., Iacob N., Bolocan V. Limba și literatura română. Caietul elevului pentru clasa a V-a. Chișinău: Ministerul Educației și Cercetării, Știința, 2024. 112 p. ISBN 978-9975-85-466-5. (Accesat la 5.08.2024).
6. Hattie J. Învățarea vizibilă. Versiune extinsă. Iași: Polirom, 2024. 502 p. ISBN 978-630-344-057-6.
7. Jagannathan S., Ra S. 5 ways to make textbooks relevant in a digital world, 2018. Pe: <https://blogs.adb.org/author/sungsup-ra>. (Accesat la 12.09.2024).
8. Lista subprogramelor subdiviziunilor de cercetare ale Universității de Stat din Moldova pentru 2024-2027. Pe: https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/subprograme_de_cercetare_2024_2027.pdf. (Accesat la 5.01.2025)
9. Strategia de dezvoltare *Educația-2030*. Pe: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-900-mec-2022_1.pdf. (Accesat la 17.02.2025).